

Promoção da saúde mental de residentes multiprofissionais em saúde: um protocolo de revisão integrativa

Pamella Karla Feitosa Rodrigues de Alarcão¹ | Sandra Bolzani Pereira¹ | Flávia de Araújo Cordeiro Valentim¹

1. Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESPDF), Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), Brasília, DF, Brasil.

RESUMO

Objetivo: Sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre estratégias de promoção da saúde mental direcionadas a residentes de programas de residência multiprofissional em saúde, identificando os principais fatores de risco para sofrimento psíquico e analisando o papel da preceptoria como dispositivo de cuidado e suporte emocional no processo de formação em serviço.

Critérios de inclusão: Estudos de diferentes abordagens metodológicas envolvendo residentes de programas multiprofissionais em saúde, com foco em saúde mental, sofrimento psíquico, estratégias de promoção do cuidado ou papel da preceptoria no processo formativo. Serão excluídos editoriais, cartas ao editor, comentários sem dados empíricos, estudos conduzidos exclusivamente com residentes médicos sem grupo comparativo multiprofissional, e estudos realizados exclusivamente com estudantes de graduação.

Materiais e métodos: As evidências serão obtidas nas bases de dados PubMed/MEDLINE, LILACS, SciELO, CINAHL, Scopus, Web of Science e BDeInf, utilizando descritores controlados (MeSH/DeCS) e termos livres organizados pelo acrônimo PICO (População, fenômeno de Interesse, Contexto), com recorte temporal de janeiro de 2015 a dezembro de 2025, sem restrição de idioma na etapa de busca. Os metadados serão importados para a plataforma Rayyan para remoção de duplicatas e triagem por dois revisores independentes, mediante leitura de títulos e resumos conforme os critérios de elegibilidade estabelecidos. Divergências serão resolvidas por consenso ou por terceiro revisor. Os estudos pré-selecionados serão avaliados por leitura completa. A qualidade metodológica será avaliada pelos instrumentos do Joanna Briggs Institute (JBI Critical Appraisal Tools). Os dados serão extraídos em instrumento padronizado e sintetizados por meio de síntese narrativa com categorização temática indutiva. O processo de seleção será detalhado no fluxograma PRISMA 2020.

Palavras-chave: residência multiprofissional em saúde; saúde mental; sofrimento psíquico; promoção da saúde; preceptoria; revisão integrativa.

INTRODUÇÃO

A residência multiprofissional em saúde constitui modalidade de formação em serviço reconhecida pelo Estado brasileiro como estratégia prioritária para a qualificação do trabalho no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Regulamentada pela Lei n.º 11.129/2005 e orientada pelas diretrizes da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), caracteriza-se pela imersão do residente em cenários reais de prática, com elevada responsabilidade assistencial precoce, integração em equipes multiprofissionais e carga horária de sessenta horas semanais ao longo de, no mínimo, dois anos (DA SILVA et al., 2026; DA SILVA FERREIRA; NORO, 2025).

A literatura científica recente documenta prevalências elevadas de sofrimento psíquico entre residentes de saúde em todo o mundo. Revisões e estudos transversais registram ansiedade em 41% a 92% dos residentes, depressão em 7% a 93%, estresse em até 90% e burnout em mais de 30% das amostras investigadas (TOUSSAINT et al., 2025; KHOODORUTH et al., 2021; LI et al., 2024; SU et al., 2025; YEHIA et al., 2025). No Brasil, estudo com residentes multiprofissionais durante a pandemia de COVID-19 identificou prevalência de ansiedade de 41,2%, associada a maior exaustão emocional, despersonalização e comprometimento da qualidade de vida (LINS-KUSTERER et al., 2022). A ausência de apoio psicológico dos preceptores foi identificada como fator de risco independente para ansiedade, sublinhando a função protetora que a preceptoria qualificada pode exercer sobre a saúde mental dos residentes.

As consequências do sofrimento psíquico transcendem a esfera individual. Burnout e ansiedade associam-se a fadiga, comprometimento do desempenho profissional e piora da qualidade do cuidado prestado (DE MÉLO SILVA JÚNIOR et al., 2022; LI et al., 2024). Por meio de análise de rede, Li et al. (2024) demonstraram que estresse, burnout, ansiedade e depressão formam redes complexas e mutuamente reforçadoras em residentes, conectando-se inclusive à ideação suicida — achado que reforça a urgência de intervenções institucionais precoces e sistemáticas.

Apesar do crescente interesse em compreender e enfrentar o sofrimento psíquico em residentes, existe uma lacuna na literatura quanto à síntese sistematizada das estratégias de promoção da saúde mental implementadas em programas de

residência multiprofissional, especialmente no contexto do SUS, e quanto ao papel específico da preceptoria como dispositivo de cuidado — para além de sua função técnico-assistencial clássica. Da Silva Ferreira e Noro (2025), em análise dos projetos pedagógicos de residências multiprofissionais em saúde mental no Brasil, não identificaram descrição explícita de mecanismos institucionais voltados ao cuidado do próprio residente, revelando uma lacuna estrutural que demanda investigação.

A revisão integrativa da literatura apresenta-se como método adequado para explorar essa temática, possibilitando a síntese de estudos com diferentes delineamentos metodológicos, a identificação de lacunas no conhecimento e a formulação de recomendações para a prática e para pesquisas futuras (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Uma pesquisa preliminar nas bases MEDLINE e JBI Evidence Synthesis não identificou revisões sistemáticas ou integrativas em andamento sobre essa temática específica no contexto das residências multiprofissionais. Assim, este protocolo de revisão integrativa tem como objetivo sintetizar as evidências disponíveis sobre estratégias de promoção da saúde mental de residentes multiprofissionais em saúde, com ênfase nos fatores de risco para sofrimento psíquico e no papel da preceptoria como dispositivo de cuidado.

PERGUNTA DE REVISÃO

Quais estratégias de promoção da saúde mental têm sido implementadas junto a residentes de programas de residência multiprofissional em saúde, e quais evidências disponíveis na literatura sustentam sua efetividade no contexto da formação em serviço no sistema público de saúde?

A pergunta foi construída segundo a estratégia PICO (STERN; JORDAN; McARTHUR, 2014):

Componente	Definição operacional
P — População	Residentes de programas de residência multiprofissional em saúde.
I — Interesse	Estratégias de promoção da saúde mental e enfrentamento do sofrimento psíquico no contexto da formação em serviço.
Co — Contexto	Formação em serviço no sistema público de saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS).

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Participantes

Serão incluídos estudos que envolvam residentes de programas de residência multiprofissional em saúde como população principal ou como subgrupo claramente identificado, independentemente da categoria profissional, especialidade ou nível de atenção do programa.

Fenômeno de interesse

Serão incluídos estudos que explorem fatores de risco para sofrimento psíquico em residentes multiprofissionais, estratégias institucionais ou pedagógicas de promoção da saúde mental implementadas nesse contexto — incluindo práticas integrativas e complementares, espaços de escuta coletiva, intervenções psicossociais, programas de vigilância em saúde mental, iniciativas de autocuidado e resiliência —, bem como estudos que analisem o papel da preceptoria e da supervisão qualificada como dispositivos de cuidado e suporte emocional no processo formativo.

Contexto

O contexto será a formação em serviço em programas de residência multiprofissional em saúde, incluindo diferentes níveis de atenção (atenção primária, hospitalar, saúde mental, urgência e emergência) e diferentes configurações institucionais. Serão considerados estudos conduzidos em qualquer país ou região, sem restrição geográfica, dando ênfase ao contexto do sistema público de saúde brasileiro (SUS).

Tipos de fontes

Serão incluídos:

- Artigos originais com abordagem quantitativa, qualitativa ou de métodos mistos.
- Revisões sistemáticas, integrativas ou de escopo.
- Relatos de experiência fundamentados empiricamente.

Serão excluídos:

- Editoriais, cartas ao editor e comentários sem dados empíricos.

- Estudos conduzidos exclusivamente com residentes médicos sem grupo comparativo multiprofissional.
- Estudos realizados exclusivamente com estudantes de graduação.
- Publicações sem resumo disponível ou sem acesso ao texto completo.
- Publicações duplicadas (manter a versão mais completa).
- Protocolos de pesquisa, livros, resumos e anais de congressos sem artigo completo correspondente.

MÉTODOS

Este protocolo está registrado no Open Science Framework (OSF) e foi redigido em conformidade com as seis etapas da revisão integrativa propostas por Souza, Silva e Carvalho (2010), tendo por base as diretrizes de relato do Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses 2020 (PRISMA 2020).

Estratégia de busca

A estratégia de busca tem como objetivo localizar estudos publicados e não publicados. A primeira fase envolverá a pesquisa com descritores controlados e palavras-chave nas bases de dados PubMed/MEDLINE, LILACS, SciELO, CINAHL, Scopus, Web of Science e BDEnf, com recorte temporal de janeiro de 2015 a dezembro de 2025, sem restrição de idioma na etapa de identificação.

Com relação à população (P), os descritores MeSH/DeCS utilizados serão: health residency; multiprofessional residency; residência multiprofissional; health residents; internship and residency. Para o fenômeno de interesse (I): mental health; psychological distress; burnout, professional; anxiety; depression; occupational stress; health promotion; well-being; saúde mental; sofrimento psíquico; promoção da saúde. Para o contexto (Co): preceptorship; supervision; in-service training; health services; unified health system; preceptoria; sistema único de saúde. As estratégias de busca completas, adaptadas para cada base de dados, são apresentadas no Apêndice I.

Seleção dos estudos

O processo de seleção será realizado por dois revisores independentes, de forma cega, por meio da plataforma online Rayyan (rayyan.ai). Após a busca, todas as referências serão importadas para o Rayyan. Na primeira fase, as duplicatas serão

identificadas e excluídas. Na segunda etapa, os dois revisores selecionarão os registros mediante leitura de títulos e resumos, com base nos critérios de elegibilidade estabelecidos. Na terceira etapa, os artigos pré-selecionados serão avaliados por leitura completa do texto, também por dois revisores independentes. As divergências entre os revisores em qualquer etapa serão resolvidas por meio de discussão para obtenção de consenso; na impossibilidade de consenso, um terceiro revisor decidirá sobre a inclusão ou exclusão do estudo. Os principais motivos para exclusão dos artigos não elegíveis na etapa de leitura completa serão registrados. Os resultados da busca e do processo de seleção serão apresentados detalhadamente no fluxograma PRISMA 2020.

Extração dos dados

Os dados serão extraídos por dois revisores independentes, utilizando instrumento padronizado (Apêndice II), desenvolvido especificamente para esta revisão e alinhado à pergunta norteadora e aos objetivos do estudo. O instrumento poderá ser refinado durante a etapa piloto de extração, com qualquer alteração documentada como atualização deste protocolo. Em caso de informações insuficientes ou pouco claras, os autores primários serão contatados para solicitação de esclarecimentos ou dados adicionais.

Avaliação da qualidade metodológica

A qualidade metodológica dos estudos incluídos será avaliada pelos instrumentos de avaliação crítica do Joanna Briggs Institute (JBI Critical Appraisal Tools), selecionando-se o instrumento específico conforme o delineamento de cada estudo. O nível de evidência científica será classificado de acordo com a hierarquia proposta por Melnyk e Fineout-Overholt (2011). A avaliação da qualidade não constituirá critério isolado de exclusão dos estudos, sendo os resultados utilizados na interpretação dos achados e na graduação da confiança das conclusões.

Análise e apresentação dos dados

Os dados extraídos serão sintetizados por meio de síntese narrativa, organizada em categorias temáticas definidas indutivamente a partir da leitura analítica dos estudos incluídos. Os resultados serão apresentados em quadros-síntese, figuras ou resumos narrativos, de modo a descrever como os achados se relacionam com o objetivo e a pergunta norteadora desta revisão.

DECLARAÇÕES

As autoras enfatizam a importância da equidade, diversidade e inclusão na pesquisa científica, particularmente no campo da saúde do trabalhador em formação. Ao integrar as perspectivas de residentes, preceptores e gestores de programas de residência multiprofissional, e ao considerar as determinações organizacionais, pedagógicas e relacionais do sofrimento psíquico no contexto formativo, as autoras advogam por um discurso científico mais abrangente, humanizado e comprometido com a melhoria das condições de formação no SUS.

CONTRIBUIÇÕES DAS AUTORAS

A elaboração deste protocolo contou com contribuições complementares de todas as autoras para assegurar rigor metodológico e clareza na redação. S.B.P. e P.K.F.R.A. foram responsáveis pela concepção e pela redação inicial do manuscrito. F.A.C.V. contribuiu com o desenvolvimento da estratégia de busca e definição dos critérios de elegibilidade. S.B.P. e P.K.F.R.A. contribuíram para o refinamento metodológico, a revisão crítica da estratégia PICo e a estruturação do instrumento de extração de dados. Todas as autoras colaboraram para a revisão e aprovação da versão final do protocolo.

CONFLITOS DE INTERESSE

Não há conflito de interesses neste projeto. Nenhuma das autoras é coautora de estudos com probabilidade de inclusão no corpus desta revisão, com base na estratégia de busca definida.

REFERÊNCIAS

- DA SILVA, C. R. et al. Association between social skills and mental health outcomes in Health Science Residents in Brazil. *PLoS ONE*, San Francisco, v. 21, n. 2, e0341773, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0341773>.
- DA SILVA FERREIRA, T. P.; NORO, L. R. A. Residências multiprofissionais em saúde mental no Brasil: projetos pedagógicos e diálogos com uma práxis antimanicomial. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 30, n. 4, e17332023, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232025304.17332023>.
- DE MÉLO SILVA JÚNIOR, M. L.; VALENÇA, M.; ROCHA-FILHO, P. Individual and residency program factors related to depression, anxiety and burnout in physician residents: a Brazilian survey. *BMC Psychiatry*, London, v. 22, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12888-022-03916-0>.
- KHOODORUTH, M. et al. Factors associated with mental health outcomes among medical residents exposed to COVID-19. *BJPsych Open*, Cambridge, v. 7, S232, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1192/bjo.2021.617>.
- LI, Z. et al. Interrelationships of stress, burnout, anxiety, depression, quality of life and suicidality among Chinese residents under Standardized Residency Training: a network analysis. *Annals of Medicine*, London, v. 56, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/07853890.2024.2433030>.
- LINS-KUSTERER, L. et al. Impact of Anxiety on Health-Related Quality of Life and Symptoms of Burnout in Multi-Professional Residents in Brazil During the COVID-19 Pandemic. *Applied Research in Quality of Life*, Dordrecht, v. 18, p. 229–247, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11482-022-10117-0>.
- MELNYK, Bernadette M.; FINEOUT-OVERHOLT, Ellen. Evidence-based practice in nursing & healthcare: a guide to best practice. 2. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102–106, 2010.

DOI: <https://doi.org/10.1590/S1679-45082010RW1134>.

STERN, Cindy; JORDAN, Zoe; McARTHUR, Alexa. Developing the review question and inclusion criteria: the first steps in conducting a systematic review. American Journal of

Nursing, Nova York, v. 114, n. 4, p. 53–56, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000445689.67800.86>.

SU, P. et al. Unveiling the hidden struggles: a cross-sectional study on the mental health crisis among Chinese medical residents. Medicine, Hagerstown, v. 104, 2025. DOI:

<https://doi.org/10.1097/md.00000000000045500>.

TOUSSAINT, A. et al. How We Integrated a Psychiatrist Into Graduate Medical Education to Support Resident Mental Health. Journal of Surgical Education, New York, v. 82, n. 10,

e103624, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2025.103624>.

YEHIA, A. C.; MOREIRA, J.; PREMAOR, M. Burnout syndrome in resident physicians: a study after the third COVID-19 wave in two tertiary hospitals of southeastern Brazil. PLoS

ONE, San Francisco, v. 20, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0321443>.

APÊNDICE I — Estratégias de busca por base de dados

PubMed/MEDLINE

```
((("health residency"[tiab] OR "multiprofessional residency"[tiab] OR "multidisciplinary residency"[tiab] OR "residência multiprofissional"[tiab] OR "health residents"[tiab] OR "internship and residency"[MeSH])) AND (("mental health"[MeSH] OR "psychological distress"[tiab] OR "burnout, professional"[MeSH] OR "burnout"[tiab] OR "anxiety"[MeSH] OR "depression"[MeSH] OR "occupational stress"[tiab] OR "well-being"[tiab] OR "saúde mental"[tiab] OR "sofrimento psíquico"[tiab])) AND (("health promotion"[MeSH] OR "mental health promotion"[tiab] OR "intervention"[tiab] OR "preceptorship"[tiab] OR "preceptoria"[tiab] OR "supervision"[tiab] OR "self-care"[MeSH] OR "mindfulness"[tiab] OR "support"[tiab] OR "promoção da saúde"[tiab]))
```

LILACS e BDeInf (via BVS)

```
(tw:(residência multiprofissional) OR tw:(residentes em saúde) OR tw:(multiprofessional residency)) AND (tw:(saúde mental) OR tw:(sofrimento psíquico) OR tw:(burnout) OR tw:(estresse ocupacional) OR tw:(ansiedade) OR tw:(mental health) OR tw:(psychological distress)) AND (tw:(promoção da saúde) OR tw:(intervenção) OR tw:(preceptoria) OR tw:(autocuidado) OR tw:(supervisão) OR tw:(health promotion) OR tw:(preceptorship))
```

SciELO

("residência multiprofissional" OR "multiprofessional residency" OR "residentes em saúde") AND ("saúde mental" OR "mental health" OR "burnout" OR "sofrimento psíquico" OR "psychological distress" OR "ansiedade" OR "depressão") AND ("promoção da saúde" OR "health promotion" OR "preceptoria" OR "preceptorship" OR "intervenção" OR "intervention" OR "supervisão")

CINAHL (via EBSCOhost)

(TI "multiprofessional residency" OR TI "health residency" OR TI "allied health residents" OR TI "residency training") AND (MH "Mental Health" OR TI "psychological distress" OR MH "Burnout, Professional" OR TI "burnout" OR MH "Anxiety" OR MH "Depression") AND (MH "Health Promotion" OR TI "mental health promotion" OR TI "preceptorship" OR TI "supervision" OR TI "well-being" OR TI "intervention")

Scopus

TITLE-ABS-KEY("multiprofessional residency" OR "health residency" OR "health residents" OR "residência multiprofissional") AND TITLE-ABS-KEY("mental health" OR "psychological distress" OR "burnout" OR "anxiety" OR "depression" OR "occupational stress") AND TITLE-ABS-KEY("health promotion" OR "intervention" OR "preceptorship" OR "well-being" OR "self-care" OR "mindfulness")

Web of Science (Core Collection)

TS=("multiprofessional residency" OR "health residency" OR "health residents" OR "residency training") AND TS=("mental health" OR "psychological distress" OR "burnout" OR "anxiety" OR "depression" OR "occupational stress") AND TS=("health promotion" OR "mental health promotion" OR "preceptorship" OR "intervention" OR "well-being" OR "self-care")

APÊNDICE II — Instrumento de extração de dados

Pergunta norteadora: Quais estratégias de promoção da saúde mental têm sido implementadas junto a residentes de programas de residência multiprofissional em saúde, e quais evidências disponíveis na literatura sustentam sua efetividade no contexto da formação em serviço no sistema público de saúde?

Estratégia PICO:

P (População): Residentes de programas de residência multiprofissional em saúde.

I (Interesse): Estratégias de promoção da saúde mental e fatores de risco para sofrimento psíquico.

Co (Contexto): Formação em serviço no sistema público de saúde.

Autores	Ano	País	Objetivo	Desenho do estudo	N / Tipo de participante	Principais resultados

** O instrumento poderá ser refinado durante a etapa piloto de extração (primeiros cinco estudos incluídos), com qualquer alteração documentada como atualização deste protocolo.*